

ТУРКИСТОНДА ЯГОНА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ВА СУВ СОЛИҒИНИНГ ЖОРИЙ ЭТИЛИШИ

Малохат Рохаталиевна Умирзакова

*“Тарих” кафедраси докторанти,
Тарих факултети НамДУ*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14747915>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Туркистонда совет ҳокимияти томонидан олиб борилган солиқ сиёсати, қишлоқ хўжалигидаги оғир иқтисодий аҳвол, қишлоқ хўжалигини тиклашда Ягона қишлоқ хўжалиги солиғи ҳамда ирригация соҳасини йўлга қўйишида Сув солиғини жорий этилиши, областлардан ундирилиши архив манбаларига асосланган ҳолда ёритилган.

***Калит сўзлар:** Туркистон, совет ҳокимияти, солиқ сиёсати, Ягона қишлоқ хўжалик солиғи, Сув солиғи, рубль.*

Малохат Рохаталиевна Умирзакова,

*Докторант кафедры «История», факультет истории, НамГУ
Введение Единого сельскохозяйственного и водного налога в Туркестане*

АННОТАЦИЯ

В данной статье освещается налоговая политика, проводимая Советским правительством в Туркестане, тяжелое экономическое положение в сельском хозяйстве, введение Единого сельскохозяйственного налога при восстановлении сельского хозяйства и введение Водного налога при создании ирригационной отрасли и сбор данного налога по областям на основе архивных источников.

***Ключевые слова:** Туркестан, Советская власть, налоговая политика, Единый сельскохозяйственный налог, Водный налог, рубль.*

Maloxat R. Umirzakova,

Doctoral student of the “History” department, faculty of History, Namangan state university

IMPLEMENTATION OF UNIFIED AGRICULTURE AND WATER TAX IN TURKESTAN

ABSTRACT

This article highlights the tax policy pursued by the Soviet government in Turkestan, the difficult economic situation in agriculture, the introduction of the Unified Agricultural

Tax during the restoration of agriculture, and the introduction of the Water Tax during the creation of the irrigation industry.

Key words: *Turkestan, Soviet power, tax policy, Unified Agricultural Tax, Water Tax, ruble.*

Туркистон да Ягона қишлоқ хўжалиги ва Сув солиғи

Долзарблиги. Ҳар қандай давлат тараққиёти ва иқтисодиётининг шаклланишини солиқ сиёсатисиз тасаввур этиш қийин. Мазкур мақолада Россия ва Туркистон муносабатлари Марказ манфаатларига йўналтирилиши давомида иқтисодий соҳада тўла назорат қилишга уриниш, қишлоқ хўжалигининг издан чиқиши, Туркистон АССРда Қишлоқ хўжалиги солиғи ҳамда ирригация соҳасини тиклашда Сув солиғини жорий этилиши баён этилади.

Методлар. Мавзуни очиб беришда тарих фанининг хос методларидан қиёсий-таҳлил, манбалар таҳлили, фанлараро методлардан фойдаланилди. Шу билан бирга тарихийлик, даврийлик ва холислик тамойили асосида мавзуни ёритиб беришга ҳаракат қилинди.

Натижа. Туркистонда янги иқтисодий сиёсатга ўтилиши билан қишлоқ хўжалигида турли хил солиқлар жорий этила бошланди. Масалан, совет ҳокимияти Туркистонда очлик ва вайронагарчиликка қарши курашда муҳим тадбирлардан бири сифатида қишлоқ хўжалигида 1918 йил охиридан от-улов ва меҳнат мажбуриятини жорий этди¹. Мавжуд тарихий маълумотларга кўра, меҳнат мажбурияти асосида олиб борилган озик-овқат тақсимотида ҳам совет ҳокимияти мутасаддилари масжидларни қуршаб олиб, уларга нисбатан милтиқни ўқталиб, ўн минглаб деҳқонларни ариқ тозалаш, йўлларни таъмирлашга олиб чиққанликлари ҳақида маълумотлар учрайди². Бундан ташқари, қишлоқ хўжалигида аҳоли экинларига ҳашоратлар етказаетган зарарни бартараф этиш учун, чигиртка (зараридан)дан тозалаш каби меҳнат мажбуриятларини ҳам бажарганлар. Бунинг учун биргина қарорнинг ўзи кифоя эди. Шундай қарорлардан яна бири Туркистон МИҚ ва ХКС томонидан қишлоқ хўжалигининг ирригация ишларида меҳнат мажбуриятлари ва уни пул шакли билан алмаштириш мумкинлиги, меҳнат қилиш мажбуриятларини тақсимлаш ва фойдаланиш мазмунида 1924 йил 26 апрелда қабул қилинган қарор бўлиб, унга кўра:

-1923-1924 хўжалик йилида қишлоқ аҳолисидан ирригация ишларида фойдаланишда меҳнат мажбуриятлари тарзидаги солиқларга жалб этиш;

-меҳнат мажбуриятлари тарзидаги солиқларни ўташда от-улов билан иш қуни, ишлаб бериш, ирригацияда топшириладиган ашёлар сони Иссиқлик электр станциялари (ИЭС) томонидан белгиланиши;

-меҳнат мажбуриятлари тарзидаги солиқларга асосий қувурларни, тақсим ва ташламаларни тозалаш, таъмирлаш ва ариқларни мустаҳкамлаш, аҳолига қарашли

¹ Самарқанд тарихи. –Тошкент.: Фан, II- том, 1971. -Б. 54.

² Голованов А.Бумеранг//Звезда Востока.1991.-№4.-С.84.

бўлган қурилиш материалларни тузатиш, ариқ бошидаги сувни назорат қилиш кабилар белгиланди³.

Сув хўжалиги бошқармаси (СХБ) ирригация тизимидаги меҳнат ва от-улов мажбурияти тарзидаги солиқларни пул кўринишида тўланишини назорат қилиши белгиланган. Махсус комиссия йиғилган пулларни Сув хўжалиги депозитига туширган. Меҳнат ва от-улов каби мажбуриятларни бажаришдан бош тортганлар эса РСФСР ЖК 79- моддасига кўра жиной жавобгарликка тортилиши ҳам белгилаб қўйилган⁴.

Меҳнат ва от-улов мажбурияти солиғини қанча миқдорда ундирилиши олдиндан режалаштирилган бўлса-да, амалда солиқ тўловчиларнинг рўйхати мутлақо тузилмаганлиги ва солиқни ундириш ишларини яна қайтадан бошлаш зарурати келиб чиққан. Солиқ ҳисобини чиқариш, солиққа тортиш билан боғлиқ жараёнлар ҳужжатларда кўзда тутилгандек ташкил этилмаган, аксинча, “узук-юлуқ”, кўр-кўрона олиб борилган⁵.

1923 йил 13 июнда Туркистон АССР МИҚ ва ХКС томонидан Ягона қишлоқ хўжалиги солиғи тўғрисида 21 банддан иборат бўлган декрет қабул қилинди⁶. Мазкур декретга мувофиқ, 1924 йил 27 августда айрим жойларни чорвадор ҳудудлар деб топиш тўғрисида қарор қабул қилинди⁷.

Мазкур қарорга кўра суғориладиган ерларни тўққиз тоифага ажратиб, ундириладиган солиқлар миқдори ишлаб чиқилди. Пахта ва қизилча экилган майдонлар, болалар интернатларида уларнинг меҳнати билан ишлов берилган майдонлар, 1920-1922 йиллар мавсумида суви қочган ерлар Ягона қишлоқ хўжалик солиғининг 10 фоизидан озод этилган⁸. Табиий офатлар туфайли Ягона қишлоқ хўжалик солиғини камайтириш ёки тўла озод қилиш ҳолатлари ҳам кўзда тутилди. Мазкур қарорда милиция ходимларининг оила аъзолари, Қизил армия сафида хизмат қилаётганларнинг оилалари (экин майдонларнинг $\frac{3}{4}$ қисми ҳисобидан-*диссертант*) ҳамда ногиронлар учун имтиёзлар берилди⁹.

Пахтачиликни ривожлантирида сувдан тўғри фойдаланиш учун 1921 йилнинг февралида Туркистонда “Сув тўғрисида”ги қонун қабул қилинди. 1921 йил 28 февралида “Туркистон АССРда сув иншоотларидан фойдаланганлик учун тўловлар” тўғрисида декрет қабул қилинди. Туркистон сув хўжалиги бошқармаси (СХБ)¹⁰

³ Сборник декретов, постановлений и распоряжений правительств ТСССР за 1924 г. январь-февраль, март-апрель. Издательство: Комиссариат Юстиции ТАССР, 1924.-С.16.

⁴ Сборник декретов, постановлений и распоряжений правительства ТАССР за 1924 г. январь-февраль, март-апрель. Издательство: Комиссариат Юстиции ТАССР.-С.17,18.

⁵ Ўз МА, Р-37-фонд, 1-рўйхат, 1326-иш, 19 –варақ.

⁶ Сборник важнейших декретов, постановлений и распоряжений правительств ТАССР 1917-1923гг. – Ташкент.: Комиссии СНК, 1923. –С. 233.

⁷ Сборник декретов, постановлений и распоряжений правительств ТАССР за 1924 год. –Ташкент.: Комиссии СНК, 1924.-С. 34-35.

⁸ Сборник важнейших декретов, постановлений и распоряжений правительств ТАССР. 1917- 1923гг. Ташкент: Комиссии СНК, 1923.-С.235, 236.

⁹ Сборник важнейших декретов, постановлений и распоряжений правительств ТАССР. 1917- 1923гг. Ташкент: Комиссии СНК, 1923. – С.235, 236.

¹⁰ Сув хўжалиги бошқармаси-1918 yil 17 iyunda Turkiston XKS qarori bilan Respublika suv xo'jaligi boshqarmasi ("Turkvodhoz") tuzilib, uning boshlig'i etib M.V.Rykunov tayinlangan. "Turkvodhoz" dastlab mavjud sug'orish tizimlarini, loyqalangan kanallarni, eskirgan sug'orish inshootlarini saqlash, kanal va inshootlardan foydalanishni tashkil etish, suvdan foydalanish qoidalarini ishlab chiqish bilan shug'ullangan. 1919-yil avgust oyida Turkiston MIQ dekreti bilan "Turkiston Respublikasida suvdan foydalanishning vaqtinchalik qoidalari"ni tasdiqladi. 1924 yil 15 noyabrda M.V.Rykunov boshchiligida Sredazvodhoz(O'rta Osiyo Suvxo'jaligi) tashkil etildi//https:ru.wikipedia.

хамда Туркистон меҳнат ва муҳофаа бўлими Марказий ижроия кўмитасининг раҳбарлигида, 1923 йилнинг якунига қадар Ўрта Осиё хўжалик банкининг ирригация жамғармасига 750.000 рубль “Сув солиғи”ни¹¹ ўтказиб беришга қарор қилди. Мазкур солиқнинг 30 фоизи, яъни 225 000 рубль Сирдарё областидан, 28 фоизи-210 000 рубль Самарқанд областидан, 18 фоизи-135 000 рубль Еттисув областидан, 17 фоизи-127 000 рубль Фарғона областидан, 2 фоизи- 15 000 рубль Амударё ҳамда 5 фоизи-38 000 рубль Туркман областидан 1923 йилнинг 15 май кунидан кечиктирмасдан йиғиб олиш кўзда тутилди¹². 1924 йилнинг 1 октябрига қадар сув солиғи ҳисобидан Туркистон АССР Молия ишлари комиссарлигининг қишлоқ хўжалик банкига жами 400.000 рубль атрофидаги маблағлари ирригация тармоқларини тиклашга ўтказиб берилди¹³. Мазкур декрет остида сувдан фойдаланувчи аҳолига ҳам “Сув солиғи” жорий этилди.

Хулоса. Солиқ турларининг қисқартирилиши ҳамда Ягона қишлоқ хўжалик солиғини амалда жорий этилиши, аҳоли манфаатларига эмас, балки солиқ миқдорини оширишга хизмат қилди. Ирригация соҳасини тиклашда Сув солиғини областлардан тақсимот асосида ундириш, экин майдонлари кенгайтириш, ариқларни тозалаш, от-улов каби меҳнат мажбуриятларига жамoa бўлиб сафарбарликка оид муурожаат, даъват ва рағбатлантиришлар Марказ талабларини бажариш мақсадида олиб борилган.

Сноски/ Иқтибослар/References:

1. Самарқанд тарихи. –Тошкент: Фан, II том, 1971.(История Самарканда.1971 г.)
2. Голованов А.Бумеранг//Звезда Востока.1991.-№4.
3. Гулямов С.Г. Создание предпосылок социализма в сельском хозяйстве Узбекистана.-Ташкент.: Фан, 1972.
- 3.Сборник декретов, постановлений и распоряжений правительства ТСССР за 1924 г. январь-февраль, март-апрель.Издательство: Комиссариат Юстиции ТАССР,1924.
- 4.Ўз МА, Р-37-фонд,1-рўйхат, 1326-иш,19 –варақ. (NA RUZ.R.37-f.)
- 5.Сборник важнейших декретов, постановлений и распоряжений правительство ТАССР 1917-1923гг. –Ташкент.:Комиссии СНК,1923.

¹¹ Сув солиғи-сув иншоотлари ва тармоқларидан фойдаланувчи саноат корхоналари, сунъий суғориладиган ер эгаларидан сувдан фойдаланганлик учун ундирилган. БМИҚ ва ХКС 1922 йил 8 майда қарори остида ТАССР ХКС томонидан 1922 йил 1 октябрдан амалга жорий этилган.Сув солиғини тўлаш ва ундириш тартиби ТАССР Молия ишлари халқ комиссарлиги кўрсатмаси асосида ХКС томонидан белгиланган.1922-1923 йил учун 750 000 рубль олтин ҳисобида белгиланган. Қаранг: Сборник декретов, постановлений и распоряжений Правительства ТАССР за 1923 г.-Ташкент.:Изд. НКЮ ТАССР.-С.229; Воскобойников Э., Зевелев А. Турккомиссия ВЦИКа и СНК РСФСР и Туркбюро ЦК РКП(б) в борьбе за укрепление советской власти в Туркестане.-Ташкент.: Государственное издательство Узбекской ССР, 1951.-С.183.

¹²Сборник важнейших декретов, постановлений и распоряжений Правительства ТАССР за 1922 г.-Ташкент: Комиссии СНК, 1922.-С.229, 230.

¹³ Гулямов С.Г. Создание предпосылок социализма в сельском хозяйстве Узбекистана.-Ташкент.: Фан, 1972.-С.59.